

JAMOAT TRANSPORT XIZMATI DAROMADINI HISOBGA OLISH STATISTIKASI VA TAKLIFLAR

Xikmatov X.X.¹
Elmurodov B.E.²

1. Samarkand branch of Tashkent State University of Economics

2. Samarkand State University of Architecture and Construction named after Mirzo Ulug'bek

Open access

IJEFI

SJIF 2024: 3.057

Xikmatov X.X. Samarkand branch of Tashkent State University of Economics, associate professor.

Abdullayev Z.X. Samarkand branch of Tashkent State University of Economics, PhD.

Amonov A.K. Samarkand branch of Tashkent State University of Economics, associate professor.

Komilova M.Sh. Elmurodov B.E. Samarkand State University of Architecture and Construction named after Mirzo Ulug'bek, assistant

ORCID: 0009-0001-4427-093X

e-mail:

xakimxonxikmatov@gmail.com

Received: November 10, 2023

Revised: November 15, 2023

Accepted: November 24, 2023

Published: December 29, 2023

Funding source for publication:

Samarkand branch of Tashkent state University of Economics

Ushbu maqoladagi masalaning ko'yilishidan maqsad, jamoat transporti xizmatiga innavatsion yondoshishdir.

Tizimda iqtisodiy samaradorlikning pasayishiga sababchi sanalgan ko'rsatgichlar bartaraf etilayotgan bo'lsada, hozirgacha sezilarli darajadagicha qolmoqda .

Yo'lovchi tashish xizmati uchun bugungi kun talablarini hisobga oladigan bo'lsak, tizimda bundanda xizmat sifatini oshirish, olinayotgan daromat ko'lamini bir necha hissaga ko'paytirish, xizmat ko'rsatish darajasini yanada takomillashtirishga imkoniyatlar man'balarini topish va ular orqali tizimni yanada takomillashtirishning ilmiy-amaliy asoslarni yaratish, tizimga innavatsion yondoshish zarurligi dolzarb masalalar qatorida turibdi.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holada regionlarimizni statistik ko'rsatgichlarini o'rganib, olingan maxlumotlarni tahlili natilari sifatida quyidagi takliflarimizni ya'ni: muqobil yo'llarni shakllantirish, daromad ko'lamini ko'paytirish, qatnov yo'li strukturasi qo'shimchalar kiritish, yangi transport vositali xaridiga manbalar topishni jadallashtirish, shahardagi norasmiy tashkil etilgan tarnsport xizmati ko'rsatatish manbalarini davlat boshkaruviga o'tkazish tadbirlari va takliflar ishlab chiqish.

Olinishi kutilayotgan daromadlarni miqdoriy qiymatini hisoblashda shakllantirilgan iqtisodiy-matematik modellar va takliflarni qo'llab hisoblashlar jarayoni amalga oshirish.

Tayanch iboralar: miqdoriy, model, iqtisodiy, transport, norasmiy, daromat, ma'nba, taklif.

Abstract: The purpose of this article is an innovative approach to servicing public transport.

Although the indicators considered to be the reason for the decrease in economic efficiency in the system are eliminated, they still remain significant.

Taking into account the requirements of passenger transport services, the need to further improve the quality of service in the system, increase the revenue contribution, search for sources of opportunities to improve the level of service and create scientific and practical foundations for their improvement, and the need for an innovative approach to the system is one of the pressing issues.

Taking into account the above, after studying statistical indicators in the region, as a result of analyzing the data obtained, we make the following proposals, namely: creating alternative roads in the region, finding sources of increasing income, making additions to the road structure, finding sources for the purchase of new vehicles, and also transfer of sources of informal transport services in the region to the jurisdiction of the state administration.

Carrying out the calculation process using economic and mathematical models and proposals generated when calculating the quantitative value of the expected income.

Key words: quantitative, model, economic, transport, informal, income, source, supply.

KIRISH

Taraqqiy etgan mamlakatlarning barchasida aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarning asosiylaridan biri transport xizmati hisoblanadi. Aholiga ko'rsatilgan transport xizmati davlat taraqqiyotining negizi hisoblanadi, transport xizmati deyilganda ko'p turdagi xizmatlar ko'zda tutiladi, ulardan eng asosiysi yo'lovchi tashish transporti xizmatidir.

Katta shaharlar aholisi nafaqat ishga borish va qaytish vaqtida, balki kunning boshqa paytlarida ham tirbandlik, jamoat transportining sifatsiz xizmati, behuda vaqt sarfi kabi bir qator muammolarga duch kelmoqda. Transport tizimi –dunyodagi zamonaviy harakatlanish tizimining ajralmas qismidir. Bu tizimning eng asosiy elementi – insonlardir.

Ayni vaqtda insonsiz transportni tasavvur qilib bo'lmagani kabi yo'lovchilar aniq statistik tahlil qilmay turib, yo'lovchi tashish transport tizimini to'g'ri

rejalashtirishni amalga oshirib bo'lmaydi. Statistik tahlillar asosida rejalashtirilishning asosi, sifatli transport xizmati ko'rsatish bilan birgalikda xizmatdan tushayotgan daromadni qanoatlantirarliligi bo'lishi lozim. Ijtimoiy-iqtisodiy izlanishlarni ko'rsatishicha har qanday xizmat zamirida qanoatlantirirli daromad turadi.

Bu xizmat turining rivojlanishi va istiqbollaririni davlat miqyosida o'rganilib muammolarni hal etish maqsadida 2023 yil 1 sentyabrgacha jamoat transportida tashuvlar sifatini yaxshilash va xizmatlar jozibadorligini oshirish hamda sog'lom raqobat muhitini shakllantirish maqsadida tashuvchilar reytingini joriy etish yuzasidan Prezidentning Farmoni (PF-94-son, 14.06.2023 y) da qaror loyihasi ishlab chiqiladi.

Masalaning yechimi uchun sohaga oid zamonaviy tadqiqotlar asosida shahar transport tizimi bilan bog'liq muammolarni bartaraf qilishga qaratilgan bir necha yechimlar keltirilmoqda.

Tan olish keraki, bugun nafaqat Samarqand shahri yoki viloyatida balki respublikamizda transport tizimining xizmat darajasini qoniqarli deb bo'lmaydi. So'nggi statistik ma'lumotlarga ko'ra keyingi 10 yilda avtomobillar soni ikki baravardan ziyodroqqa oshgani, boz ustiga, jamoat transporti yo'nalish tarmoqlari o'tgan asrning 80-yillarida tuzilganligi, ammo shu vaqtga qadar ayrim xududlar yo'llaridan tashqari yo'llar mukammal tarzda qayta ko'rib chiqilmaganligi oqibatda jamoat transporti tizimida jiddiy muammolar yig'ilib qolgani mavjud vaziyatni tobora murakkablashtirmoqda.

Aslini olganda yo'lovchi bu eng falol ishchi kuchi resursi hisoblanib, har bir minut ishlab chiqarish yoki ishchining ish faoliyati bilan bog'liq mexnat resursidir. Ishchidan o'z xizmat vazifasini belgilangan ish vaqtida amalga oshirishi talab etiladi. Demak, ish vaqti ishchi uchun daromad olishning asosiy faktorlardan biri bo'lib, ishchi undan optimal foydalanishni rejalashirishga harakat qiladi.

Tizimdagi muammolarni hal etish dunyoviy muammo deb hisoblanib, uning yechimlarini topishga harakatlar davom etmoqda, masalaning dastlabki yechimi tirbandlikni bartaraf etish masalasi bo'lib, bu yechimning bir qancha turlari taklif etilmoqda.

Bulardan katta shaxarlarda velosipeddan foydalanish amaliyotini shakllantirish, aksariy xorijiy mamlakatlarda velosipeddan foydalanish amaliyotidir.

Navbatdagi yechim aholini ko'plab kelib-ketishiga to'g'ri keladigan barcha tashkilotlarni shaxardan tashqarida tashkil etish, ularni shahar bilan bog'laydigan avtobuslarni ko'paytirish.

Navbatdagi yechim muqobil yo'llarni shakillantirish, avtomobillar shaharning eng gavjum nuqtalariga muqobil marshrutlar orqali kela olishi va hududni yana alternativ yo'nalishlarda tark eta olishini tashkil etish.

Asosiy yo'llarimizning avtomobil zichligini ko'tara oladigan darajada keng emasligi sababli transport vositalari yo'l chetiga qo'yib ketilishining oldini olish va buni nazorat qilish.

Harakat tirbandligidagi asosiy «ulush»ni shaxsiy transport vositalari tashkil qiladi. Buning oldini olish yo'llaridan biri, jamoat transporti sonini ko'paytirish va e'tibordan chetda qolgan axoli qatnov yo'llar statistikasini qayta ko'rib chiqib, eng qulay jamoat transportidan foydalanish foizini orttirish va shu orqali transport xizmatidan kelayotgan daromadlar manbasini ko'paytirishdir.

Bu jarayon amalga oshiriladigan bo'lsak, qo'shimcha olingan daromadlar hisobidan yo'llarni tartibga solish, yangi transport vositalarini xarid qilishga mablag' paydo bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Hayotiy jarayonlarni asosiy resursi hisoblanadiga vaqt masalasini iqtisodiy tahlil etadigan bo'lsak, ishchining transport xizmatidan foydalanishi, ish vaqtini to'g'ri taqsimlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi faktorlardan biri hisoblanadi. Demak, ishchi to'g'ri tashkil etilgan transport xizmatidan foydalansagina o'z ish vaqtdan optimal foydalanaoladi.

Amaldagi transport xizmatini to'g'ri yo'lgan ko'yish viloyat, shahar, tuman transport xizmati xodimlarining vazifalaridan hisoblanib, innovatsion g'oyalar asosida yaratilgan xizmat turlari orqali transport xizmatini tashkil qila olgandagina bu masalada muammo bo'lmasligi mumkin.

Respublikamiz mustaqillikka erishgandan so'ng, yo'lovchi tashish xizmatidagi kamchilik va muammolar yuzaga chiqa boshlab, iqtisodiy ko'rsatgichlarning pasayishi yanada ortib bordi. Iqtisodiy samaradorlikning pasayishiga sabab, transport tarmog'idagi amaldagi texnika va boshqaruvning eskirganli, yoqilg'i narxi, zararli gazlarni ekologiyaga ta'siri hisobidan transport vositalaridagi cheklanish kabilar.

Ikkinchi tomondan yo'lovchi tashish xizmatiga zarur bo'ladigan ayrim resurslarni yetishmasligi, boshqaruvni avtomatlashtirilmaganligidadir.

Yo'lovchi tashish xizmatida bugungi kun talablarini hisobga oladigan bo'lsak, tizimda bundanda xizmat sifatini oshirish, olinayotgan daromat ko'lamini bir necha hissaga ko'paytirish, xizmat ko'rsatish darajasini yanada takomillashtirishga imkoniyatlar man'balarini topish va ular orqali tizimni yanada takomillashtirishning

ilmiy-amaliy asoslarni yaratish, tizimga innovatsion yondoshish kerak bo'ladi.

Bu muammoni hokimlik, tizim vakillari bilan birgalikda regionlarni aholi statistikasini yana bir ko'rib chiqishi, regiondagi hozirgi kundagi transport xizmatini norasmiy holda ko'satayotgan manbalarini tartibga solish chora-tadbirlarini ko'rish orqali yangi xizmat ko'rsatish manbalarni rasmiylashtirib, ularni umumiy xizmat tizimiga o'tkazib hozirgi vaqtda olinayotgan daromadlarni yanada oshirishlariga imkoniyat yaratish mumkin.

Buning uchun shahar chetlarida dahbet ko'chasi, xalq tilidagi pavarot, eski aroq zavodi, sartepo maskani kabi joylarda damas rusumli, shaxsiy avtomashinalarning norasmiy tashkil etilgan bekatlarida transport xizmati ko'rsatish manbalarini o'rganib chiqib, shu yerlarda rasmiy transport xizmatlarini tashki etish orqali bu daromat manbalaridan foydalanishni shakillashtirish kabi daromat ma'nalarini davlat hissasiga o'tkazish chora tadbirlarini ko'rish kabi takliflar orqali qo'yilgan masalani qisman bo'lsada hal etish mumkinligi ko'rinib turibti.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada iqtisodiy tahlilning analiz va sintez, induksiya va deduksiya, taqqoslama kabi an'anaviy usullardan foydalanildi. Xorijiy va mamlakatimiz olimlari va tadqiqotchilarining soliq munosabatlariga doir ilmiy-amaliy qarashlari tahlil qilindi va natijalari asosida xulosalar shakllantirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Transport masalasining qo'yilishi.

Yuqorida yo'lovchi tashish masalasini shakllantirishga zarur bo'ladigan barcha shartlarga asos bo'ladigan ma'lumotlarni so'zlar bilan tasavirini ko'z oldimizga keltirib oldik, navbatdagi masala yechimining davomi shakllanayotgan masalamizga o'xshash masalalarni eksperimental, statistik tahlil uslublaridan foydalanib sonli natijalar olish uchun masalaning iqtisodiy-matematik modelini amaldagi Transport masalasini qo'yilishiga qiyoslab yozishga harakat qilamiz.

Transport masalasining qo'yilishidan foydalanishimizdan maqsad yetkazib berilishi rejalashtirilayotgan yuklarni eng samarali yo'l bilan tashishni tashkil etishdan iborat. Bu esa yuklarning harakat vaqtini, sarflanadigan xarajatni kamaytirishga ishonchli asos bo'ladi.

Chunki bu ko'rinishdagi masalalarni qo'llanish sohasi ancha kengdir. Shularni hisobga olgan holda bizning ko'targan masalamizning qo'yilishi ham

transport tizimida yo'lovchi tashishni optimallashtirishga qaratilgan bo'lib, yo'lovchi tashishni optimallashtirishdan tashqari yo'lovchi tashishdan keladigan daromadni tizim miqyosida oshirish hisoblanadi.

Umuman olganda yo'lovchi tashish tizimiga xizmat qiladigan transport masalasining iqtisodiy-matematik ko'rinishini quyidagi ko'rinishini taklif qilamiz.

Bu masala yuzasidan chop etilgan maqolalarimiz natijalari asosida navbatdagi masalaning iqtisodiy-matematik ko'rinishi quyidagi shartli belgilar va tushunchalar orqali ifodalashga harakat qilamiz,

ya'ni:

Shahardan chiqib ketadigan m ta punktlaridan $A_1, A_2, A_3, \dots, A_m$ bir yo'nalishdagi $a_1, a_2, a_3, \dots, a_m$ miqdorlarda yo'lovchi bo'lsin. Bu yo'lovchilarni n ta punktlarga $V_1, V_2, V_3, \dots, V_n$ bir yo'nalishdagi $b_1, b_2, b_3, \dots, b_n$ miqdorlarga o'z vaqtida yetkazib berish talab etilsin.

Bitta yo'lovchini A_i astanovkadan (astanovkani punktdeb ataymiz) B_j punktiga tashish uchun ketgan transport xarajati(bilet narxi) C_{ij} bo'lsin.

X_{ij} - A_i punktdan B_j punktga boradigan yo'lovchi soni.

Yo'lovchi tashishni shunday tashkil etish kerakki, bunda yo'lovchi punktdan olib kerakli punktga yetkazilishi sharti bajarilsin, ya'ni:

$$0 \leq x_{ij} \leq a_i, \quad (i = \overline{1, m}) \text{ va yo'lovchilar talabi to'la qondirilishi kerak,}$$

ya'ni:

$$0 \leq x_{ij} \leq b_j, \quad (j = \overline{1, n}).$$

Demak, masalaning matematik modeli quyidagi ko'rinishni oladi:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, & (i = \overline{1, m}) & (1) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, & (j = \overline{1, n}) & (2) \end{cases}$$

chiziqli tenglamalar sistemasining $x_{ij} \geq 0, i = \overline{1, 2, \dots, n}$ (3) shartlarni qanoatlantiruvchi yechimini topish kerakki, bu yechim

$$Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min \quad (4)$$

chiziqli funksiyaga eng kichik qiymat bersin, ya'ni yo'lovchilarni tashish uchun ketgan xarajatlarni minimalligi ta'minlansin.

Bu modelda shaharga keluvchi va ketuvchi yo'lovchilar soni teng deb olinishiga asoslanib talab taklifga teng.

Amaldagi transport masalasi shartlarida ko'rsatilganidek, yuk zaxiralari

yig'indisi va iste'molchilar talablari yig'indisi orasidagi munosabat shartlariga qarab transport masalasi yopiq va ochiq turlarga bo'linadi,

ya'ni:

yopiq,

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$$

ochiq,

$$\sum_{i=1}^m a_i \neq \sum_{j=1}^n b_j$$

Masalamiz yechimga ega bo'lishining zaruriy va yetarli sharti quyidagi tenglikning bajarilishidir.

Bizning masalamizni qo'yilishiga ko'ra yopiq masala bo'lganligi uchun yopiq masalani ko'ramiz, masalaning ko'rinishi quyidagicha bo'ladi.

$$L(X) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min \quad (5)$$

chegaraviy shartlari

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i;$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = \overline{1, m}, \quad j = \overline{1, n}$$

Masalaning optimal yechimi, chegaraviy shartlarni qanoatlantirib, maqsad funksiyasiga yo'lovchi tashish xizmati minimum qiymat beruvchi quyidagi matrisadan iborat bo'ladi.

$$X_{\text{opm}} = (X_{ij})_{\min}$$

Masalasining tayanch rejalarini topish

Masalasini yechish usulida biz quyidagilarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi:

- boshlang'ich tayanch plani aniqlash;
- bu yechimning optimalligini tekshirish;
- bir tayanch plandan boshqa tayanch planga o'tish.

Biz boshlang'ich tayanch plani aniqlashni ko'rib chiqamiz.

Boshlang'ich tayanch planni aniqlash

Masalaning shartini va uning boshlang'ich tayanch yechimini ushbu umumiy ko'rinishdagi taqsimot jadvaliga asoslanib yozamiz.

$a_i \backslash b_i$	b_1	b_2	b_3	...	a_n
a_1	C_{11} X_{11}	C_{12} X_{12}	C_{13} X_{13}	...	A_1
a_2	C_{21} X_{21}	C_{22} X_{22}	C_{23} X_{23}	...	A_2
a_3	C_{31} X_{31}	C_{22} X_{22}	C_{33} X_{33}	...	A_3
Talab	B_1	B_2	B_2	...	

Buning uchun jadvalni quyidagicha shakillantiramiz.

a_i - har bir belgilangan joydagi umumiy yo'lovchilar soni,

b_i - har bir belgilangan joydan manzilga yetkaziladigan yo'lovchilar soni.

S_{ij} - har bir yo'lovchini manzilga borishi uchun ketadigan xarajat.

X_{11} - birinchi belgilangan joydan birinchi manzilga boraligan yo'lovchilar soni,

X_{12} - birinchi belgilangan joydan ikkinchi manzilga boraligan yo'lovchilar soni,

X_{13} - birinchi belgilangan joydan uchunchi manzilga boraligan yo'lovchilar soni,

X_{21} - ikkinchi belgilangan joydan birinchi manzilga boraligan yo'lovchilar soni,

X_{22} - birinchi belgilangan joydan birinchi manzilga boraligan yo'lovchilar soni,

X_{23} - birinchi belgilangan joydan uchunchi manzilga boraligan yo'lovchilar soni.

Yuqoridagi shartlar hamda talab va takliflarga asoslanib quyidagi tenglamalar sistemasini tuzamiz.

umumiy yo'lovchilar soni	Manzilga yetkaziladigan yo'lovchilar soni			
	b_1	b_2	b_3	Taklif
a_1	15 45	20	22 5	50
a_2	25	30 5	35 75	80
a_3	12 50	18 5	22 5	60
Talab	95	10	85	

$$X_{11} + X_{12} + X_{13} = 50$$

$$X_{21} + X_{22} + X_{23} = 80$$

$$X_{31} + X_{32} + X_{33} = 60$$

$$X_{11} + X_{21} + X_{31} = 95$$

$$X_{21} + X_{22} + X_{23} = 10$$

$$X_{31} + X_{32} + X_{33} = 85$$

$$X_{11} \geq 0, X_{12} \geq 0, X_{13} \geq 0, X_{21} \geq 0, X_{22} \geq 0, X_{23} \geq 0, X_{31} \geq 0, X_{32} \geq 0, X_{33} \geq 0$$

Yo'lovchi tashish uchun sarflanadigan qiymatning chiziqli funksiyasini (5) formulaga asosan tuzamiz.

$$Z = 15 \cdot X_{11} + 20 \cdot X_{12} + 22 \cdot X_{13} + 25 \cdot X_{21} + 30 \cdot X_{22} + 35 \cdot X_{23} + 12 \cdot X_{31} + 18 \cdot X_{32} + 22 \cdot X_{33} \quad (6)$$

Jadvaldan aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra transport masalasining qo'yilishi quyidagidan iborat bo'ladi.

$$Z = 15 \cdot X_{11} + 20 \cdot X_{12} + 22 \cdot X_{13} + 25 \cdot X_{21} + 30 \cdot X_{22} + 35 \cdot X_{23} + 12 \cdot X_{31} + 18 \cdot X_{32} + 22 \cdot X_{33} \quad \text{chiziqli funksiya}$$

$$X_{11} + X_{12} + X_{13} = 50$$

$$X_{21} + X_{22} + X_{23} = 80$$

$$X_{31} + X_{32} + X_{33} = 60$$

$$X_{11} + X_{21} + X_{31} = 95$$

$$X_{21} + X_{22} + X_{23} = 10$$

$$X_{31} + X_{32} + X_{33} = 85$$

$$X_{11} \geq 0, X_{12} \geq 0, X_{13} \geq 0, X_{21} \geq 0, X_{22} \geq 0, X_{23} \geq 0, X_{31} \geq 0, X_{32} \geq 0, X_{33} \geq 0$$

Chegaraviy minimum qiymatga erishadigan $X_{11}, X_{12}, X_{13}, \dots, X_{33}$ nomalumlarining nomanfiy qiymati anaqlansin.

Har bir belgilangan joydagi umumiy yo'lovchilar soni,

$$A = a_1 + a_2 + a_3 = 50 + 80 + 60 = 190 \text{ ga teng.}$$

Har bir belgilangan joydan manzilga yetkaziladigan yo'lovchilar soni.

$$B = b_1 + b_2 + b_3 = 95 + 10 + 85 = 190 \text{ ga teng.}$$

Joylardagi yo'lovchilar soni bilan manzilga yuborilgan yo'lovchilar soni yo'lovchilar talabga asosan teng bo'lsa, ya'ni $A = V$ masala yechimini optimal hisoblasak bo'ladi. Bunday natijali transport masalasi yuqorida takidlangani kabi yopiq transport masalasi deyiladi.

Agarda joylardagi yo'lovchilar soni bilan manzilga yuborilgan yo'lovchilar soni teng bo'lmasa, masalamiz ochiq modeli transport masala bo'ladi.

Samarqand shahar bo'yicha o'rganilgan 3 ta manzilni hisobga olgan holada

manzillarning talab va takliflari (misol uchun)ga asoslanib quyidagi jadvalni shakllantirib, misol uchun olingan ma'lumotlar uchun masalaning tayanch rejasini tuzamiz. Tayanch rejamiz quyidagi ko'rinishga ega bo'ldi.

Umumiy yo'lovchilar soni	Manzilga yetkaziladigan yo'lovchilar soni			
	b_1	b_2	b_3	Taklif
a_1	15 45	20	22 5	50
a_2	25	30 5	35 75	80
a_3	12 50	18 5	22 5	60
Talab	95	10	85	

(5) formula va masalaning shartlariga asoslanib Z ning qiymati quyidagicha $Z=4360$ birlikka teng bo'lib dastlabki tayanch yechim hisoblanadi.

$$Z=15*45+22*5+30*5+35*75+12*50+18*5+22*5=4360$$

Shakllantirilgan iqtisoliy-matematik model, o'rganilgan ma'lumotlari, yo'lovchilar bilan uchrashuvlar, o'rganilgan manzillardagi yo'l harakati, yo'lovchi tashish qoidalariga amal qilinishi, yo'lovchi tashish madaniyatidagi kamchiliklarni o'rgangan holdi yo'lovchi tashish xizmati xodimlariga o'rganish natijalarimiz uslubiy qo'llanma va takliflar ko'rinishida taqdim etishimiz mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi muammoli masalarni o'rganib chiqqan holda olingan natijalarga asoslanib quyidagilarni taklif qilamiz:

- amaldagi yo'lovchi tashish xizmatida transport vositalarini texnik xolati zamon talabidaligini o'rganib chiqish;
- hozirgi kunda xizmat ko'rsatayotgan texnika va kadrlar salohiyatini ko'rib chiqish;
- norasmiy yo'lovchi tashish xizmati bilan shug'ullanayotgan manbalarni, undan foydalanayotgan aholi statistikasini o'rganib chiqish;
- amaldagi yo'lovchi tashish xizmati tarkibida ichki yo'lovchi tashish xizmati tashkil etish orqali norasmiy xizmat ko'rsatilayotgan joylarni davlat boshqaruviga o'tkazish choralarini ishlab chiqish;
- shaharga kirish va chiqishning muqobil yo'llarini tashkil etish;
- norasmiy yo'llardan keladigan daromning kutilishi mumkin bo'lgan qiymatini

hisoblash algoritmini tuzib berish;

- yuqoridagilarni barchasini hisobga olgan holda masalani optimal hal etishning iqtisodiy-matematik modelini takomillashtirish;

- amaldagi transport tizimi ichida yordamchi kichik tizim tashkil qilish orqali masalani hal etishga harakat qilamiz va soha xodimlariga iqtisodiy eksperimental statistik tahlil orqali asoslangan takliflarni taqdim etishga harakat qilingan.

ADABIYOTLAR

[1] И. Г. Шепеляв. “Математические методы и модели управления в строительстве” М: Высшая школа, 1980 г.

[2] Е. Д. Сырцов “Математические методы в планировании и управлении строительным производством”. М: Высшая школа, 1972 г.

[3] “2017-2022 йиллар оралиғида транспорт тизими юк айланмасида рўй берган ўзгаришлар”. Микроиқтисодиёт ва ҳудудий тадқиқотлар институти. 2023 йил ярим йиллик маълумотлари.

[4] «Маъмурий ислохотлар доирасида транспорт соҳасида давлат бошқарувини самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Президент Фармони (ПФ–94-сон, 14.06.2023 й.).

[5] Xikmatov X.X., Bobomurodova S. Z., Akbarova D. A., “Transport xizmatidan kutilayotgan daromad manbaylari statistikasini iqtisodiy –matematik modellashtirish elementlari”, “International journal of business diplomacy and economy” December 2023 й.

[6] Хикматов Х.Х., Акбаров Х.А. “Экономико-математическая модель и методические разработки оптимального использования воды искусственного водоёма в горных регионах Республики Узбекистан”, Международный журнал Economicke trendy, №1 2017 год.

[7] Хикматов Х.Х. “Формирования элементы инновационных идей у студента в практических и лабораторных занятиях”, Academy» хорижий журнал, 2021 й.

[8] Хикматов Х.Х. “Экономико-математического модель, методика обработки рекламу оптимального использования сырьевых ресурсов по производству строительных материалов в горных регионах Республики Узбекистан”, “Прикладные экономические перспективы и политика” журнал, 2020 й.

[9].Абдуллаев, З. Ҳ. (2021). Илмий ва инновацион фаолият самарадорлиги ва олий таълим муассасалар рейтинги. DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR, 1002-1007.

[10]. Abdullaev, Z. H., & Quagli, A. (2022). THE METHODOLOGY FOR RECOGNITION OF BIOLOGICAL ASSETS'GROWTH, NATIONAL AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany), 1-4.

[11]. Tukhtabaev, J. S., Yuldashev, S. E., Abdullaev, Z. K., Kubaev, U. R., Raximov, A. N., & Khusanov, M. (2022, December). ECONOMETRIC ASSESSMENT OF PROSPECTS OF ENSURING FOOD SAFETY IN UZBEKISTAN. In Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 521-527).

[13] Rabbimov, A., Vafokulova, G., Razzokov, O., Rabbimov, E., Achilova, S., & Sattarov, K. (2022, May). Spring Characteristics of Dried Latex (*Ferula Assa Foetida* L.) and Flinders Rose (*Capparis Spinosa* L.) Plant Seeds. In International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry "Interagromash" (pp. 2141-2150). Cham: Springer International Publishing.

[14] Jonzokovich, M. K., & Abdulloevich, R. E. (2022). ECONOMIC PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF ADVERTISING SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY. *NeuroQuantology*, 20(20), 918.

[15] Rabbimov, E. (2021). РЕКЛАМА ХИЗМАТЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ. Матеріали конференцій МЦНД.

[16] Раббимов, Э. (2022). ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ. Научный журнал транспортных средств и дорог, 2(2), 64-74.